

**CHEKISH INSON ORGANIZMI UCHUN ZARARLI EKANLIGINI
MATEMATIK STATISTIKADA TAHLIL QILISH**

Bahramov Rustam Rahmatullaevich

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti assistenti

Anarboyeva Farida Olimjonovna

Negmatov Zufarbek G'ulomjon o'g'li

Tohirova Shahlo oy Isomiddin qizi

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti, Farmatsiya fakulteti talabalari

(Samarqand, O'zbekiston)

ANNOTATSIYA

Tamaki chekish inson sog'ligi uchun zararli ekanligini biz bilamiz. Lekin biz bunga amal qilishimiz juda qiyin, sababi inson har xil vaziyatga tushib qolishi mumkin. Quvonchli kunlari bor, tashvishli kunlari ham bor. Shunda o'zimizni chalg'tish uchun tamaki chekamiz va har safar shunaqangi holat bo'lib qolganda tamaki chekishni boshlaymiz va o'zimizda shunga moyillik paydo bo'lib qoladi.

Kalit so'zlar: Nikotin, o'pka saratoni, yurak huruji, matematik stasistika, MS Excel dasturi.

KIRISH

Hozir kunda tamaki chekish har yili 8 mln. dan ortiq insonning umriga zomin bo'lmoqda. Chekmaydiganlarga qaraganda chekuvchilarda COVID-19ning og'irroq

kechish xafi yuqori ekanligi haqida dallilar paydo bolgandan so'ng, millionlab odamlar chekishni tashashga qaror qildilar. Chekishni toxtatgandan keyin 20 daqiqa o'tgach, yurak qisqarishi chastotasi pasayadi. 12 soat ichida qon ichida qondagi uglevod monooksidi darajasi normagacha pasayadi. 2-12 hafta ichida qon aylanishi yaxshilanadi va o'pkaning faoliyati normallasadi - deyiladi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti saytida. "1-9 oy ichida yo'tal va nafas qisilishi kamayadi. 5-15 yil ichida insult xavfli chekmaydigan odamdagi xavf darjasigacha kamayadi. 10 yil ichida o'pka saratonidan o'lish xavfli chekuvchilarga qaraganda ikki martaga kamayadi. 15 yil

ichida yurak-qon tomir kasalliklari bilan kassalanish xavfi chekmaydigan odamdagi xavf darajasigacha kamayadi. Agar bular yetarli bo'lmasa, mana yana bir nechta sabablari!", - deya sabablarini keltiradi JSST.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Tamaki "aralashmasi" tarkibida bir necha ming kimyoviy moddalar mavjud! Ularning yuzdan ortig'i inson tanasi uchun juda zaharli, kamida 70 tasi kanserogenlar toifasiga kiradi. Tamaki mahsulotlaridan uchta modda alohida ajratiladi:

Nikotin bir necha soniyadan so'ng miyaga ta'sir qiladi, qon bosimini ko'taradi va yurak urishi tezligini oshiradi. Tamakiga kuchli qaramlikning vujudga kelishida aynan nikotin "aybdor"!

Uglerod oksidi qon oqimi orqali o'tkazilganda kislorod o'rnini egallaydi va shu tariqa to'qimalar va a'zolarining to'g'ri ishlashi uchun zarur bo'lgan kislorod miqdorini kamaytiradi.

Qoramoy o'pkada mayda nafas yo'llarini toraytiradi va kislorod ta'minotiga to'sqinlik qiladi. Bundan tashqari, u bronxiolalarda to'planib, vaqt o'tishi bilan "chekuvchining yo'tali"ni keltirib chiqaradi va ko'plab o'pka infeksiyalarining rivojlanishiga hissa qo'shadi. Yuqoridagilarning barchasini hisobga olganda, chekish quyidagi kasalliklarning asosiy sababi ekani ajablanarli emas:

- o'pka saratoni;
- yurakning ishemik kasalligi;
- o'pkaning surunkali obstruktiv kasalligi.

Bundan tashqari, chekish quyidagilarning paydo bo'lishiga sezilarli hissa qo'shadi:

- ateroskleroz;
- serebrovaskulyar kasalliklar, jumladan, insult;
- yomon sifatli kasalliklarning 20 dan ortiq turi (og'iz bo'shlig'i, halqum, qizilo'ngach, oshqozon, siydik qopi, bachadon bo'yni);
- o'tkir respirator kasalliklar;
- astma / ko'ksov (shuningdek, uning kuchayishi!);

O'zbekistondagi jami erkaklarning 23 foizi, ayollarning esa 1 foizi chekuvchilardan iborat, mamlakatda har yili 30 mingga yaqin kishi aynan chekish bilan bog'liq kasalliklar tufayli olamdan o'tadi.

1-rasm. Elektron sigaret

2-rasm. Sog'lom o'pka avval va keyin

Shunundek biz ushbu ma'lumotlardan tamaki chekuvchilarning MS Excel dasturida statistik baholaymiz. Ma'lumot uchun 10 ta chekuvchi insonlarda 1 minutda nafas olish holati, 20,22,19,22,20,24,21,19,23,21

NATIJARAR:

Bu variasion qatorning o'rtacha arifmetik **M** ko'rsatkichi quyidagi formula bilan aniqlanadi.

$$M = \frac{\sum_{i=1}^N v_i}{N} \quad (1)$$

Bunda v_i – variantlar (har bir raqam variant hisoblanadi), **N**-variantlar (kuzatishlar) soni.

O'rtacha arifmetik ko'rsatkichi quyidagicha topiladi:

$$M = (20+22+19+22+20+24+21+19+23+21)/10 = 211/10 = 21,1 \text{ ga teng.}$$

O'rtacha kvadratik **G** chetlanishni aniqlash formulasi quyidagicha ifodalanadi.

$$G = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n d_i^2}{n-1}} \quad (2)$$

Bu erda $d = v_i - M$ har bir variantning o'rtacha arifmetik ko'rsatkichidan farqi.

n – kuzatishlar (variantlar) soni.

O'rtacha arifmetik ko'rsatkichi qiymati: **21,1**

v	20	22	19	22	20	24	21	19	23	21
d	-1,1	0,9	-2,1	0,9	-1,1	2,9	-0,1	-2,3	1,9	-0,1
d²	1,21	0,81	4,41	0,81	1,21	8,41	0,01	4,41	3,61	0,01

$$\sum d^2 = 24,9$$

$$G = \sqrt{24,9/9} = 1,66$$

Demak, o'lchangan obektni solishtirma miqdori $21,1 \pm 1,66$ orasida o'zgarishi mumkin.

Endi G dan foydalanib o'rtacha arifmetik ko'rsatkichni aniq ifodalasimiz imkoniyati paydo bo'ladi. Buning uchun o'rtacha arifmetik ko'rsatkichning o'rtacha xatosi quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$m = \frac{G}{\sqrt{n}}, \quad n = 30 \text{ dan katta bo'lganda}, \quad (3)$$

$$m = \frac{G}{\sqrt{n-1}}, \quad n = 30 \text{ dan kichik bo'lganda}, \quad (4)$$

Bizning misolimizda $n = 30$ dan kichik

$$\text{Demak: } m = \frac{1,66}{\sqrt{9}} = \frac{1,66}{3} = 0,55$$

$$\text{Shunday qilib: } M \pm m = 21,1 \pm 0,55$$

Ma'lumki, tibbiy va biologic tadqiqotlarda xato o'rtacha arifmetik ko'rsatkichning 5% dan ko'p bo'lmasa bu aniqlilik etarli hisoblanadi.

$$\frac{m}{M} \cdot 100 \leq 5\% \quad (5)$$

$$\text{Bizning misolimizda: } \frac{0,55}{21,1} \cdot 100 = \frac{55}{21,1} = 2,6\%.$$

Demak, ushbu holda obektni solishtirma miqdori etarli aniqlikda hisoblangan, chunki xato 5% dan ancha kam.

Yuqoridagilardan foydalanib ma'lumotlarni ishonchliligini hisoblash uchun MS Excel dasturidan foydalanamiz.

NATIJA:

✓ f _x		=СТАНДОТКЛОНА(T5:T14)	
S	T	U	
Chekuvchini 1 minutda tinch holatdagi nafas olishi va 20 marta o'tirib turgandagidan keyingi holati			
№	Chekuvchi ni 1 minutda tinch holatdagi nafas olishi	20 marta o'tirib turgandagidan keyingi holati	
1	20	28	
2	22	35	
3	19	32	
4	22	28	
5	20	30	
6	24	31	
7	21	39	
8	19	36	
9	23	34	
10	21	29	
M=	21,1	32,2	
G=	1,66	3,71	
m=	0,55	1,24	
m/M*100	2,6	3,8	

Xulosa: Kashandalik kundalik hayotning shu qadar ajralmas qismiga aylanganidan, mana, necha yillardirki, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hamda boshqa ko'plab xalqaro tashkilotlar boshchiligida unga qarshi kurash olib borilsa-da, bu illatni batamom bartaraf etishning imkoni bo'lmayapti. Inson salomatligi uchun o'ta xavfli ekanligi allaqachon isbotlanganiga qaramasdan, bashariyat hamon voz kecholmayotgan illat — sigaret chekish, boshqacha aytganda, kashandalikdir. Sigaret chekish inson organizmi uchun zararli ekanligini maqolamizda ham ko'rib chiqdik va matematik statistika formulalari orqali ham hiboblab chiqdik. Biz istaymizki, har bir inson o'z sog'ligi uchun qayg'urishi kerak.

ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Подход жизненных ситуаций в профилактике табачных проблем // Под ред. Андреевой Т.И. и Красовского К.С. Часть 1;3. – Киев, ИЦПАН, При содействии Детского Фонда ООН ЮНИСЕФ в Украине. ; 2000. Часть 1. 140 с., Часть 2. 104 с. Часть 3. 20 с.

2. Всемирная организация здравоохранения. Рамочная Конвенция по борьбе против табака. <http://www.who.int/entity/tobacco/fctc/text/en/fctc;ru.pdf>

3. Курение среди молодёжи. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.grandars.ru/college/medicina /kurenie-i-molodezh.html> – Дата доступа: 22.10.2018.

4. Бахрамов Р. и др. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ В МЕДИЦИНЕ //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 13. – С. 1615-1619.

5. Rakhmatullaevich B. R. et al. ROLE AND SIGNIFICANCE OF MATHEMATICAL STATISTICS IN MEDICINE //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 491-495.

6. Rakhmatullaevich B. R. et al. STATISTICAL ANALYSIS OF MEDICAL DATA AND PROCESSING IN MS EXCEL //British View. – 2023. – Т. 8. – №. 1.

7. Бахрамов Р. Р., Маликов М. Р., Абдурахмонов Р. П. ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЫЗВАННЫЕ ГЕЛЬМИНТАМИ У ДЕТЕЙ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 58-62.

8. Бахрамов Р. Р., Маликов М. Р. БОЛАЛАРДА ПАРАЗИТЛАРНИ АНИҚЛАШДА ФУНКЦИОНАЛ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТЕНГЛАМАДАН ФОЙДАЛАНИШ УСУЛИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 280-288.

9. Bakhramov R., Malikov M., KUBAEV A. The method of using the functional-differential equation in detecting parasites in children //International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology. – 2021. – Т. 8. – №. 3. – С. 10-14.

10. Bakhramov R. R., Abdurakhmonov R. P., Malikov M. R. Diseases caused by helminths occurring in children of world countries and prognosis of these diseases //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 330-334.

11. Бахрамов Р. Р., Абдурахмонов Р. П., Маликов М. Р. ДУНЁ МАМЛАКАТЛАРИ БОЛАЛАРИДА УЧРАЙДИГАН ГИЖЖАЛАР

(ГИЛЬМЕНТ) КЕЛТИРИБ ЧИҚАРАДИГАН КАСАЛЛИКЛАР ВА УШБУ КАСАЛЛИКЛАР ПРОГНОЗИ.

12. Бахрамов Р. и др. БОЛАЛАРДА ГИЖЖА КАСАЛЛИГИНИ ПРОГНОЗ ҚИЛИШДА МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШДАН ФОЙДАЛАНИШ //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 172-177.

13. Бахрамов Р. Р., Ҳамдамова Ш. С., Мухаммадқулова М. К. БЕМОРЛАРДА КЕЧАДИГАН СИЙДИК АЖРАТИШ БИЛАН БОҒЛИҚ БЎЛГАН МУАММОЛАР //Интернаука. – 2021. – №. 14-3. – С. 82-83.

14. Rustam Rakhmatullaevich Bakhramov, Mirzoxid Rustamovich Rakhmatullaev, Eldor Gulomjonovich Meliboev ANALYSIS OF SMOKING IN ADULT BOYS AND GIRLS IN MS EXCEL // Scientific progress. 2021. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analysis-of-smoking-in-adult-boys-and-girls-in-ms-excel>